

ТЕМА ИСКУССТВА В ПРОЗЕ С. П. БОРОДИНА

*Каминская Е.**Доктор филологических наук
Национальный университет Узбекистана*

THE THEME OF ART IN S. P. BORODIN'S PROSE

*Kaminskaya E.**DSc
National University of Uzbekistan***Аннотация**

В статье была рассмотрена специфика прозы С.П. Бородин на примере романов «Дмитрий Донской» и «Андрей Рублев». Были отмечены наиболее перспективные направления в исследовании прозы писателя. Три периода творчества С. П. Бородин связаны со средневековой тематикой и образом Андрея Рублева. В статье были рассмотрены возможности реконструкции образа иконописца с помощью романа «Дмитрий Донской» и черновых материалов романа «Андрей Рублев».

Abstract

The article examines the specifics of S. P. Borodin's prose on the example of the novels «Dmitry Donskoy» and «Andrey Rublev». The most promising directions in the study of the writer's prose were noted. Three periods of the S. P. Borodin's work are associated with the medieval theme and the image of Andrei Rublev. The article considers the possibilities of reconstructing the icon painter's image with the help of the novel «Dmitry Donskoy» and the draft materials of the novel «Andrey Rublev».

Ключевые слова: роман, тема, мотив, проза С. П. Бородин, образ Андрея Рублева.

Keywords: novel, theme, motive, prose by S. P. Borodin, image by Andrey Rublev.

Одним из наиболее перспективных направлений современного бородиноведения является проведение сравнительно-сопоставительного анализа романов «Дмитрий Донской» и «Андрей Рублев». Сведения о последнем сохранились в виде черновых материалов в архиве писателя (фрагменты, заметки). Замысел «Андрея Рублева как части исторического романного цикла не был реализован полностью, но сама «рублевская» тема прослеживается на всех этапах творчества и может быть идентифицирована как лейтмотивная.

В творчестве С.П. Бородин мы выделяем три периода: 20-30-е годы – «амировский» период, характеризующийся первыми литературно-этнографическими поездками писателя в Самарканд и Бухару, публикацией очерковой прозы, романов в новеллах «Последняя Бухара» и «Египтянин» в русле ориенталистики 30-х годов. Сохранившиеся в архиве писателя дневниковые записи 20-х годов содержат указания на «рублевскую» тематику. Речь идет о пасхальном мотиве. Второй период – 40-50-е годы – московский или средневековый, который характеризуется интересом писателя к культуре и литературе Древней Руси, образам Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и Андрея Рублева, публикацией романа «Дмитрий Донской» (1940), а также ряда произведений, показывающих интерес писателя к христианскому культурному коду и образу Андрея Рублева.

Так, в очерке «У Заутрени» (1942) не только появляется уже отмеченный пасхальный мотив, но и сам писатель раскрывается через новый псевдоним – Андрей Стрешнев. В этот же период было создано несколько киносценариев, что для писателя было важной составляющей творческого процесса («Дмитрий Донской», «Андрей Рублев»).

Для выяснения концептуальной значимости «рублевской» темы наиболее плодотворным является реконструкция романа «Андрей Рублев» посредством совмещения сохранившихся черновых фрагментов с романом «Дмитрий Донской», где, в частности, показаны детские годы Андрея Рублева и первые шаги в творчестве. Обратим внимание на то, что третий период творчества («ташкентский») С.П. Бородин – 50-70-е годы, который был ознаменован работой над романом-эпопеей «Звезды над Самаркандом» должен был завершиться романом «Белый конь», в одном из отрывков которого вновь появляются и пасхальный мотив, и образ иконописца. Характеризуя творчество С.П. Бородин с точки зрения специфики прозаического дискурса мы выделяем метатекстуальный план, который одновременно является самостоятельным метароманным образованием (текст над текстом) и комментарием (текст о тексте) к произведениям писателя.

Говоря об образе Андрея Рублева в творчестве С.П. Бородин следует учитывать три аспекта: 1. смена жанровых приоритетов: психологизм замещает историзм; 2. традиция «героя эпохи» в русской литературе XIX века; 3. тема искусства и образ творческой личности в русской литературе XIX и начале XX веков – для данного аспекта является актуальным создание индивидуально-авторского мифа в соответствии с формулой «миф есть в словах данная чудесная личностная история» (А.Ф. Лосев) [4]. Образ Андрея Рублева художественно и концептуально связан с Дмитрием Донским и Сергием Радонежским. Именно в слиянии этих образов С.П. Бородин продемонстрированы возможности взаимодействия нескольких планов – исторического, культурного, религиозного и собственно творческого, индивидуального.

В одном из высказываний В.О. Ключевского о личности Сергия Радонежского как феномене, имеющем непреходящее, надвременное значение читаем: «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко вышло за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало всё временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия; это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания» [3, с. 64-65]. Путь, указанный В.О. Ключевским, прошёл и Андрей Рублёв со своей «Троицей»: от исторической личности – к народной идее, от исторического факта – к идеалу. В этой схеме суть механизма создания мифа, сама логика мифа.

В формировании бородинского мифа об Андрее Рублеве важную роль играет символика круга и идея преодоления силой индивидуального таланта общей ситуации герметизма. Созданная в рамках древней традиции, «Троица» Андрея Рублева является многоплановым текстом, в процессе прочтения которого открывается многоплановость личности самого творца – иконописца, живописца, поэта, философа и мыслителя. Для прозы С.П. Бородина одним из лейтмотивных элементов является полет творческой мысли (птичий полет), похожий на росчерк кисти или пера. Творчество и Традиция соотносятся как горизонталь и вертикаль. Взаимодействие осуществляется по модели «город-башня». Выстраиваемый в горизонтальной плоскости город символизирует жизнь человека, основанную на взаимодействии между несколькими поколениями. На этом фоне закономерного течения жизни выделяется вертикальное, спиралеобразное выстраивание, символизирующее собой стремление ввысь, в небесную, божественную сферу (Творец, Мастер). Образ творца в прозе С.П. Бородина имеет свое обозначение – «Мастер птиц».

Благодаря «рублевской» теме становится очевидным значимость живописного экфрасиса (произведение искусства в произведении искусства) в творчестве С.П. Бородина. Сам писатель увлекался живописью, оставлял рисунки на полях рукописей, общался с художниками (Волков, Глазунов, Ходасевич-Леже) и обладал особым художественным даром «живописного», орнаментального письма.

Образ Андрея Рублева выкристаллизовывается в ситуации преемственности поколений. В романе «Дмитрий Донской» происходит встреча двух творцов – Кирилла и Андрея, которая становится знаменательной для совсем юного художника. Писатель делает акцент и на том, что именно у древнего зодчего Кирилла «рождается» будущий иконописец Андрей Рублев: «Словно ожидая чего-то, он медлил. Но обошёл всё – нигде ни следа. Нехотя пошёл обратно в город. Когда перелез через вал, меж груд золы мелькнула белая рубаха. – Эй! Никто не откликнулся. Увидел – осьмилетний мальчонка, белокурый, бледный до синевы, хватаясь тонкими пальцами за скользкие чураки, карабкался от него прочь. Одним прыжком Кирилл его догнал и взял за плечи: «Ну, куда ж ты? И тотчас пригнулся от боли: острые зубы до крови вонзились в руку... Дичась, мальчик долго не откликался, но Кирилл чувствовал, как под его ладонями понемногу успокаивается и ручнеет этот светлый зверёк. Он взял его за руку и повёл за собой» [2, с. 220]. Обратим внимание на образы руки и золы. Рука наделена способностью карать или, напротив, защищать и связана с Богом, «...символ Бога в христианской Троице» [5, с. 315]. В аспекте «Троицы» речь может идти об образах Бога-Отца и Сына Бога. В символике круга данного иконописного полотна включена идея целостности и преемственности. Далее, мальчик появляется из золы или пепла. Возникает ассоциация с образом волшебной птицы феникс, символизирующей Воскресение Иисуса Христа [1, с. 224]. Белый цвет – «символ невинности, света, радости, чистоты, девственности, славы, веры, святости, жизни и души. В белое был одет Христос после Воскресения...» [1, с. 30]. Кульминация рождения сына – слова Кирилла: «–Ну нет. Он мне кровный сын: руку-то прохватил до крови! – Тебе вот и дети сами валяются... (в разговоре с Климом – Е.К.) – А и у меня сын. Вчера нашёл. Андреем звать. –Что ж, иной найденный теплей кровного возрастает... (в разговоре с Овдотьей – Е.К.)» [2, с. 221-222].

Неожиданно для себя получив по воле судьбы сына, Кириллу открывается возможность спасения и духовного роста, хотя полного осознания этого ещё нет. Речь идёт о спасении через творчество. Кирилл становится воином лишь по необходимости, призвание же его – это творчество: «Кирилл взял с затапа уголёк и сел за стол. От него отодвинулись и стены и Рязань. На белой крышке стола сияло тёплое море, в небе летели белые птицы, а между морем и небом он мыслил диковинный терем, и уголь в быстрых пальцах создавал тот терем на белых досках стола. Возникла витая арка ворот, проглянули, словно удивлённые, глаза-окна. И, как брови, над ними навис карниз» [2, с. 233]. Мальчика привлекает работа Кирилла: «Мальчик стоял позади, белый, босой, тоненький, как свеча. Зачарованными глазами он смотрел на рисунок Кирилла». Тот ещё не понимает, насколько талантлив Андрей. Пока Кирилл спал, Андрей закончил его рисунок: «Сперва он хотел гневно кинуться к одеялу и вытащить грешника, но, всмотревшись, подивился: широкие простенки меж окнами были заполнены какими-то склонёнными людьми, цветами и птицами.

Мальчик не успел дорисовать: обронённый уголёк валялся на краю стола. Но окна, соединённые рисунком, сливались в широкий пояс вокруг всего терема, и верх словно висел в воздухе, приподнятый стеблями цветов и крыльями птиц. – Да глянь-ко, какой ты мастер! – приласкал Кирилл Андрея... Ты мне помощник будешь» [2, с. 233-234]. Творческое начало только пробуждается в Андрее. Окончательно оно оформляется благодаря Кириллу, который принимает решение переправить мальчика в обитель к Сергию Радонежскому.

Подводя итоги, отметим, что для современного бородиноведения приоритетной исследовательской стратегией является привлечение новых контекстуальных сфер для извлечения новых смыслов, а также формирование теоретической базы с учетом специфики текста (поэтика живописного экфра-

сиса, метапоэтика). Актуальным является исследование проблемы периодизации творчества С.П. Бородин и специфики каждого из периодов с привлечением новых архивных материалов.

References

1. Апостолос-Каппадона Д. Словарь христианского искусства / Перевод с англ. Ивановой А. – Челябинск, 2000.
2. Бородин С.П. Дмитрий Донской. – М., 2009.
3. Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства / Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. – М., 1990.
4. Лосев А.Ф. Диалектика мифа / Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.
5. Тресиддер Д. Словарь символов. – М., 1999.